

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT HOKIMIYATNING BO‘LINISH PRINSIPINING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI

Ismatullayeva Shirin Suratovna

Toshkent davlat transport universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida davlat hokimiyatining bo‘linish prinsipi (qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati) hamda ularni konstitutsiyaviy asoslari batafsil tahlil qilinadi. Har bir bo‘limda Oliy Majlis (Qonunchilik palatasi va Senat), Vazirlar Mahkamasi vakolatlari, Sud hokimiyatining mustaqilligi konstitutsiya va amaldagi qonunlarga tayangan holda bayon qilinadi. Shuningdek, 1990-yildan 2023-yilgacha bo‘lgan davrda Konstitutsiya va unga biriktirilgan konstitutsiyaviy qonunlar orqali amalga oshirilgan islohotlarning qisqacha tarixi bosqichma-bosqich ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: hokimiyat, konstitutsiya, Oliy Majlis, Qonunchilik palatasi, Senat, Vazirlar Mahkamasi, Sud hokimiyati, muvozanat, huquqiy asoslar, hukumat, parlament nazorati, vakolat, transformatsiy, reglament, promulgatsiya.

Davlat hokimiyatining bo‘linishi prinsipi – zamonaviy demokratik davlatning konstitutsiyaviy asosiy tamoyillaridan biridir. O‘zbekistonda bu prinsip davlat tuzumi va huquqiy tartibining ustuvor qismi bo‘lib, Konstitutsiya darajasida mustahkamlangan. Konstitutsiyaning 11-moddasida aniq qilib belgilanishicha, *“O‘zbekiston Respublikasi davlat hokimiyatining tizimi – hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo‘linishi prinsipiga asoslanadi”*. Bu tavsif davlat hokimiyatining uch mustaqil hokimiyatga ajratilganini va ularning belgilangan vakolat doirasida harakat qilishini ta’minlaydi.

Bo‘linish prinsipining mohiyati shundaki, har bir hokimiyat turi o‘zining alohida vakolatlariga ega bo‘lib, bir xil huquqiy maqomga ega organlar tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu prinsipga ko‘ra, boshqa hokimiyat turlari vakolatlarini biror organ o‘zlashtira olmaydi va har bir bo‘limning mustaqil faoliyat ko‘rsatishi ta’minlanadi. Masalan, Konstitutsiya va qonunlarga ko‘ra davlat hokimiyati bo‘linishi shuni anglatadiki, sud hokimiyati qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatdan butkul mustaqil ravishda faoliyat yuritadi.

Ayrim o‘zbek yuridik fan nomzodlarining fikricha, mamlakatimizda 2011–2014 yillarda amalga oshirilgan konstitutsiyaviy islohotlarda ijro etuvchi hokimiyat vakolatlari kuchaytirilgani ham bo‘linish prinsipining yanada mustahkamlanishidan

dalolat beradi. Ushbu o'zgarishlar hukumat tashkil etilishi va hokimiyat vakolatlari qayta taqsimlanishiga qaratilgan. Demak, bo'linish prinsipi O'zbekistonda nafaqat huquqiy me'yor, balki amaliy konstitutsiyaviy transformatsiyalar orqali ham kuchayib bormoqda.

Davlat hokimiyatining bo'linish prinsipi tarixi (1990–2023) O'zbekiston mustaqillikka erishgach, 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan Konstitutsiya orqali davlat hokimiyati bo'linish prinsipi ilk bor huquqiy asosga ega bo'ldi. O'sha Konstitutsiyaning 11-moddasi mazkur prinsipi ochiq bayon qilib, hokimiyatni qonunchilik, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga ajratishni belgilagan. Shu bilan birga, 76-modda orqali Oliy Majlis – oliy davlat vakillik organi sifatida belgilandi va qonun chiqaruvchi hokimiyat unga tegishli ekanligi mustahkamlandi.

1994-yillarning va 2005-yillarda Oliy Majlis nizomi va palatalar faoliyatini tartibga soluvchi konstitutsiyaviy qonunlar qabul qilindi. Xususan, 2002–2003-yillarda “O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi to'g'risida” hamda “O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to'g'risida”gi Konstitutsiyaviy qonunlar qabul qilinib, parlament ikki palatali tizimga o'tkazildi. Hozirgi Konstitutsiyaga binoan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatdan iborat bo'lib, har ikkala palataning vakolat muddati besh yilni tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi qonunga muvofiq saylanadigan deputatlardan iboratligi va Senat hududiy vakillik organi ekanligi, konstitutsiyamizda mustahkamlangan.

Prezidentlik institutiga ham mustaqillik yillarida o'zgartirishlar kiritildi. Masalan, 2011-yilgi referendumda Prezidentning amaldagi yillik vakolat muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirildi. Hozirgi Konstitutsiyaga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga o'ttiz besh yoshdan kichik bo'lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan, bevosita saylovgacha kamida 10 yil O'zbekiston hududida muqim yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi saylanishi mumkin. Mamlakatimizda 2023-yil 30-aprelda bo'lib o'tgan referendum asosida qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiya asosida Oliy Majlis, Prezident va Hukumat o'rtasida vakolatlar muvozanati qayta ko'rib chiqildi va muvofiqlashtirildi. Shu bilan birga, qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlari tizimini ham tartibga soladi. O'zgartirish va qo'shimchalar shuni ko'rsatadiki, davlat hokimiyatini bo'linish prinsipi O'zbekistonda Konstitutsiyaning qabul qilinganidan beri ajralmas qismi bo'lib kelgan, ammo so'nggi yillardagi o'zgartirishlar ushbu prinsipni modernizatsiya va mustahkamlashga qaratilgan. Umuman olganda, davlat hokimiyatining bo'linishi prinsipi O'zbekiston konstitutsiyaviy tartibining ajralmas qismi bo'lib, uning

qonunchilik bilan mustahkamlanganligi hamda amaliyotda to‘laqonli ishlashi mamlakat demokratik va huquqiy tizimini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Qonunchi chiqaruvchi hokimiyat. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq qonun chiqaruvchi hokimiyat Oliy Majlis hisoblanadi. Oliy Majlis oliy davlat vakillik organi sifatida *ikki palatadan – Qonunchilik palatasi va Senatdan iborat.* O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi qonunga muvofiq saylanadigan *bir yuz ellik deputatdan* iborat. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati a‘zolari Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi, viloyatlar, tumanlar va shaharlar davlat hokimiyati vakillik organlari deputatlarining tegishli qo‘shma majlislarida mazkur deputatlar orasidan yashirin ovoz berish yo‘li bilan *Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridan teng miqdorda — to‘rt kishidan saylanadi.* O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining *to‘qqiz nafar a‘zosi fan, san‘at, adabiyot, ishlab chiqarish sohasida hamda davlat va jamiyat faoliyatining boshqa tarmoqlarida katta amaliy tajribaga ega bo‘lgan hamda alohida xizmat ko‘rsatgan eng obro‘li fuqarolar orasidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tayinlanadi.* Oliy Majlis palatalari deputatlari va senatorlarining vakolat muddati besh yilni tashkil etadi. Deputatlarning saylanish uchun nomzodlar Saylov kuni yigirma besh yoshga to‘lgan hamda kamida besh yil O‘zbekiston Respublikasi hududida muqim yashayotgan, O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputati, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati a‘zosi bo‘lishi mumkinligi shuningdek, deputatlikka nomzodlarga qo‘yiladigan talablar qonun bilan belgilanishi Konstitutsiyamizda qayd etilgan.

Qonun ijodkorlik (qonunni yaratish) jarayoni – davlat oliy vakillik organining konstitutsiyada belgilangan tartibda yangi qonunlarni yaratishga, amaldagi qonunlarga qo‘shimcha va o‘zgartirish kiritishga qaratilgan, shuningdek ehtiyoj qolmagan qonunlarni bekor qilish borasidagi harakatlari yig‘indisi bo‘lib, u qonun bilan tartibga solinishi zarur bo‘lgan munosabatlarni aniqlash, qonun loyihasini tayyorlash, uni muhokama etish va qabul qilishni o‘z ichiga oladi.

Ikki palatali parlamentning qonun ijodkorligi jarayoni bosqichlari:

- 1) *qonunchilik tashabbusi;*
- 2) *qonun loyihasini muhokama qilish;*
- 3) *qonunning Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinishi;*
- 4) *qonunning Senat tomonidan ma’qullanishi;*
- 5) *qonunni imzolash va e’lon qilish.*

1-Bosqich. Qonunchilik tashabbusi huquqi – Konstitutsiyada belgilangan vakolatli organlar, tashkilotlar va shaxslar tomonidan muayyan qonun loyihasini yoki yangi qonun qabul qilish to‘g‘risida, shuningdek qonunni o‘zgartirish yoxud uni bekor qilish to‘g‘risidagi taklifning Oliy Majlis e‘tiboriga taqdim etilishi va parlament tomonidan bu masalani belgilangan tartibda ko‘rib chiqish haqida tegishli qaror qabul qilishdir. Qonunchilik tashabbusi Konstitutsiyaning 98-moddasida belgilangan. Qonunchilik tashabbusi huquqiga O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, davlat hokimiyatining oliy vakillik organi orqali Qoraqalpog‘iston Respublikasi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputatlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi ega. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi, Oliy sudi va Bosh prokurori ham o‘z vakolatlari jumlasiga kiritilgan masalalar bo‘yicha qonunchilik tashabbusi huquqiga egadir. O‘zbekiston Respublikasining saylov huquqiga ega bo‘lgan, yuz ming nafardan kam bo‘lmagan fuqarolari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo‘yicha vakili (ombudsman), O‘zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi qonunchilik takliflarini qonunchilik tashabbusi tartibida O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritishga haqli.

Qonun loyihasini Qonunchilik palatasiga kiritishda quyidagilar taqdim etilishi kerak:

1) *qonun loyihasiga uning konsepsiyasi bayon qilingan holdagi tushuntirish xati;*
2) *o‘zgartishlar va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risidagi, shuningdek qonun loyihasi kiritilishi bilan bog‘liq qonunlarning o‘z kuchini yo‘qotgan deb topish to‘g‘risidagi qonun loyihasi;*

3) *o‘zgartirilishi, qo‘shimchalar kiritilishi, o‘z kuchini yo‘qotgan deb topilishi yoki qabul qilinishi lozim bo‘lgan qonun osti hujjatlarining ro‘yxati;*

4) *moddiy xarajatlarni talab qiladigan qonun loyihalari uchun moliyaviy iqtisodiy asoslar;*

5) *davlat daromadlarini kamaytirish yoki xarajatlarini ko‘paytirishni, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti moddalari bo‘yicha o‘zgartirishlarni nazarda tutuvchi qonun loyihalari yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining xulosasi.*

2-Bosqich. Qonun loyihasini muhokama qilish. Qonun loyihasini muhokama etish qonun yaratish jarayonining muhim bosqichidir. Bu bosqich qonun chiqaruvchi organga qonun loyihasi taqdim etilib, u sessiya kun tartibiga kirgach boshlanadi. O‘zbekiston Konstitutsiyasining 9-moddasiga muvofiq, jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari xalq muhokamasiga taqdim etiladi. Bu qoida muhim qonun

loyihalariga ham taalluqli. Umumxalq muhokamasini amalga oshirishning protsessual, tashkiliy jihatlari «Qonun loyihalarining umumxalq muhokamasi to‘g‘risida»gi qonunda o‘z ifodasini topgan. Qonun loyihasining asosiy muhokamasi Qonunchilik palatasining majlislarida amalga oshiriladi. Qonunchilik palatasi qonun loyihasini, qoida tariqasida, uch o‘qishda ko‘rib chiqadi. Qonun loyihasini Qonunchilik palatasi majlislarida birinchi o‘qishda ko‘rib chiqish chog‘ida mazkur qonun loyihasini qabul qilish zarurati, qonun loyihasining konsepsiyasi, uning O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlariga muvofiqligi, shuningdek qonunni amalga oshirish bilan bog‘liq xarajatlar va moliyalash manbalari to‘g‘risidagi masala muhokama qilinadi. Qonunchilik palatasi muhokama natijalari bo‘yicha qonun loyihasini maromiga yetkazish va keyingi o‘qishda ko‘rib chiqish uchun palataga kiritish muddatini belgilagan holda uni birinchi o‘qishda qabul qilish yoki qonun loyihasini rad etish to‘g‘risida qaror qabul qiladi. Qonunchilik palatasi muhokamasiga qonun loyihasining muqobil variantlari kiritilgan taqdirda ular bir vaqtda ko‘rib chiqilishi kerak. Qonunchilik palatasi deputatlarining qaror qabul qilish uchun talab qilinadigan eng ko‘p miqdordagi ovozini to‘plagan qonun loyihasi birinchi o‘qishda qabul qilingan hisoblanadi. Qonun loyihasining qolgan variantlari Qonunchilik palatasi tomonidan rad etilgan deb topiladi. Mas’ul qo‘mita qonun loyihasini ikkinchi o‘qishga tayyorlash chog‘ida tushgan takliflarni umumlashtiradi. U asosli deb topgan takliflar qonun loyihasining matniga kiritiladi. Qonun loyihasi Qonunchilik palatasida ikkinchi o‘qishda ko‘rib chiqilayotganida mas’ul qo‘mita ma’qullagan takliflar ham, ma’qullamagan takliflar ham muhokama qilinadi. Qonun loyihasi bo‘yicha ovoz berish moddama-modda o‘tkaziladi. Qonunchilik palatasi muhokama natijalari bo‘yicha qonun loyihasini maromiga yetkazish va keyingi o‘qishda ko‘rib chiqish uchun palataga kiritish muddatini belgilagan holda uni ikkinchi o‘qishda qabul qilish yoxud qonun loyihasini rad etish to‘g‘risida qaror qabul qiladi. Uchinchi o‘qishda qonun loyihasi muhokama qilinmasdan yaxlitligicha ovozga qo‘yiladi.

3-Bosqich. Qonunni qabul qilish. Qonunchilik jarayonining yana bir muhim bosqichi – qonun loyihasini tasdiqlash, qonunni qabul qilish bosqichidir. Bu bosqichning ahamiyati va mas’uliyati shundaki, bunda qonun loyihasiga rasmiy yuridik kuch baxsh etiladi va u qonunga aylanadi. O‘zbekiston Respublikasining qonunlari ikki yo‘l bilan qabul qilinadi:

birinchisi – qonunning O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinishi va Senat tomonidan ma’qullanishi;

ikkinchisi – qonunning umumxalq ovoz berishi (referendum) yo‘li bilan qabul qilinishi. Qonun ovoz berish yo‘li bilan qabul qilinadi.

Qonun loyihasiga ovoz berish uch xil shaklda amalga oshiriladi:

- 1) *moddama-modda;*
- 2) *bo‘lim yoki bob bo‘yicha alohida-alohida;*
- 3) *loyiha to‘lig‘icha ovozga qo‘yiladi.*

Har bir qonunni qabul qilish chog‘ida ovoz berish tartibi Oliy Majlis palatalari tomonidan alohida belgilanadi. Qonunlarni qabul qilishning, ovoz berishning umumiy qoidalari O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va Oliy Majlis palatalarining amaldagi Reglamentlarida belgilab berilgan. Qonun Qonunchilik palatasi tomonidan palata deputatlari umumiy sonining ko‘pchilik (yarmidan ortiq) ovozi bilan qabul qilinadi. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, konstitutsiyaviy qonunni qabul qilish, ularga o‘zgartishlar va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risidagi qonunlarni qabul qilish uchun Qonunchilik palatasi deputatlari umumiy sonining uchdan ikki qismidan iborat ko‘pchilik ovozi talab qilinadi.

Qonunchilik palatasi to‘liq yuridik kuchga ega bo‘lgan hujjat qabul qila olishi uchun deputatlarning muayyan qismi majlisda qatnashishi va ovoz berishda ishtirok etishi talab qilinadi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalarida ovoz berish demokratik tarzda amalga oshiriladi. Avvalo, har bir deputat yoki senator shaxsan o‘zi ovoz berish huquqiga ega. Chunki, ovoz berish deputatning yoki senatorning o‘z fikrini, u yoki bu masalaga shaxsiy munosabatini bildirishi, irodasini ifoda etishidir. Parlament a‘zosi ovoz berish uchun boshqa hamkasbini vakil qilishi mumkin emas.

4-Bosqich. Qonunning Senat tomonidan ma’qullanishi. Qonunchilik palatasi to‘g‘risidagi qonunning 29-moddasida qabul qilingan qonun Senatga yuborilganidan so‘ng amalga oshiriladigan harakatlar belgilangan. Senat qonunni ma’qullash yoki rad etish to‘g‘risida qaror qabul qiladi. Senat rad etgan qonun Qonunchilik palatasiga qaytariladi.

Agar Qonunchilik palatasi deputatlar umumiy sonining uchdan ikki qismidan iborat ko‘pchilik ovozi bilan qonunni yana ma’qullasa, qonun O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan qabul qilingan hisoblanadi hamda Qonunchilik palatasi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentiga imzolash va e’lon qilish uchun yuboriladi.

Mabodo, Senat quyi palata qabul qilgan qonunni ma’qullamay rad etsa, parlament palatalari o‘rtasida kelishuv komissiyasi tuziladi. Senat rad etgan qonun yuzasidan Qonunchilik palatasi va Senat yuzaga kelgan kelishmovchiliklarni bartaraf etish uchun Qonunchilik palatasi deputatlari va Senat a‘zolari orasidan teng asosda kelishuv komissiyasi tuzishi mumkin.

Qonunchilik palatasida kelishuv komissiyasi tuzish to'g'risidagi tashabbus Qonunchilik palatasining Spikeridan, shuningdek fraksiyalar va deputatlar guruhlaridan chiqishi mumkin. Kelishuv komissiyasi tarkibiga nomzodlar yuzasidan Qonunchilik palatasining Spikeri va Senat Raisi o'zaro maslahatlashib oladilar. Ushbu komissiyaning Qonunchilik palatasidan ko'rsatilgan tarkibi uning majlisida tasdiqlanadi. Kelishuv komissiyasining har bir palatadan saylangan a'zolari o'z tarkibidan ko'pchilik ovoz bilan komissiyaning raislarini saylaydilar.

Komissiya, qonunning yagona matnini ishlab chiqish maqsadida, Senatning har bir e'tirozini alohida-alohida ko'rib chiqadi. Kelishuv komissiyasining qarorlari kelishuv komissiyasi tarkibiga kirgan Qonunchilik palatasi deputatlari va senatorlarning alohida-alohida ovoz berishi orqali qabul qilinadi. Qaror, agar komissiyaning har bir palatadan saylangan a'zolarining ko'pchiligi uni yoqlab ovoz bergan bo'lsa, qabul qilingan hisoblanadi. Kelishuv komissiyasi o'z ishining natijalari yuzasidan kelishmovchiliklarni bartaraf etish xususidagi takliflarni o'z ichiga olgan xulosa qabul qiladi. Xulosaga qonunga doir o'zgartishlar va qo'shimchalar loyihasining matni ilova qilinadi. Xulosa Qonunchilik palatasi va Senatdan saylangan kelishuv komissiyasining raislari tomonidan imzolanib, tegishlicha Qonunchilik palatasi va Senatga topshiriladi.

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti qaytargan qonunni qayta ko'rib chiqishda Qonunchilik palatasi quyidagi qarorlardan birini qabul qiladi:

– qonunni *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mulohazalari va takliflarini inobatga olgan holda qabul qilish;*

– qonunni bundan buyon ko'rib chiqmaslik;

– qonunni avvalgi qabul qilingan tahririda ma'qullash.

Bordiyu, qonun avval qabul qilingan tahrirda Qonunchilik palatasi deputatlari umumiy sonining kamida uchdan ikki qismidan iborat ko'pchilik ovozi bilan ma'qullansa, Senatga ma'qullash uchun yuboriladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining, konstitutsiyaviy qonunining, ularga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunlarning loyihalarini qabul qilish uchun Qonunchilik palatasi deputatlari umumiy sonining uchdan ikki qismidan iborat ko'pchilik ovozi talab qilinadi.

Qonunchilik palatasi O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini tegishli taklif kiritilganidan keyin olti oy ichida uning keng muhokamasini inobatga olgan holda ko'rib chiqishi mumkin.

O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti qaytargan qonun qayta ko‘rib chiqish uchun bevosita Qonunchilik palatasiga yuboriladi. O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti rad etgan va Qonunchilik palatasi qayta ko‘rib chiqishda ilgari qabul qilingan tahrirda ma’qullagan qonun belgilangan tartibda Senatga yuboriladi. Mas’ul qo‘mita ushbu qonun yuzasidan xulosa beradi.

Mas’ul qo‘mitaning xulosasi olinganidan keyin qonunni Senatda qayta ko‘rib chiqish to‘g‘risidagi masala belgilangan tartibda Senat majlisining kun tartibi loyihasiga kiritiladi. Senat qayta ko‘rib chiqish natijalari bo‘yicha qonunni ma’qullash yoki rad etish to‘g‘risida qaror qabul qiladi. Senat tomonidan qayta ko‘rib chiqishda senatorlar umumiy sonining uchdan ikki qismidan iborat ko‘pchilik ovozi bilan ma’qullangan qonun imzolash va e’lon qilish uchun belgilangan tartibda Senat qarori bilan birga O‘zbekiston Respublikasining Prezidentiga yuboriladi. Senatning qayta ko‘rib chiqish natijalari bo‘yicha qonunni ma’qullash yoki rad etish to‘g‘risidagi qarori mazkur qaror qabul qilingan kundan e’tiboran o‘n kun ichida Qonunchilik palatasiga yuboriladi. Agar Senat rad etgan yoki O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti qaytargan qonun Qonunchilik palatasida qayta ko‘rib chiqilganida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining yoki Senatning e’tirozlarini hisobga olgan holda yangi tahrirda qabul qilinsa, ushbu qonunni Senat yangidan qabul qilingan qonun sifatida belgilangan tartibda ko‘rib chiqadi. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasini, konstitutsiyaviy qonunni, ularga o‘zgartishlar va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risidagi qonunlarni ma’qullash uchun senatorlar umumiy sonining uchdan ikki qismidan iborat ko‘pchilik ovozi talab qilinadi.

5-Bosqich. qonunni imzolash (promulgatsiya qilish) va e’lon qilish.

Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinib, Senat tomonidan ma’qullanib, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolangach va qonunda belgilangan tartibda rasmiy nashrlarda e’lon qilingach, yuridik kuchga ega bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan qonun qabul qilingan kundan e’tiboran o‘n kundan kechiktirmay O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senatiga yuboriladi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati ma’qullagan qonun imzolash va e’lon qilish uchun O‘zbekiston Respublikasining Prezidentiga o‘n kun ichida yuboriladi. O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti tomonidan qonun 30 kun ichida imzolanadi va e’lon qilinadi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati rad etgan qonun O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga qaytariladi. Agar O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati rad etgan qonunni qayta ko‘rib chiqishda Qonunchilik palatasi deputatlar umumiy sonining uchdan ikki qismidan

iborat ko'pchilik ovozi bilan qonunni yana ma'qullasa, qonun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan qabul qilingan hisoblanadi hamda imzolash va e'lon qilish uchun O'zbekiston Respublikasining Prezidentiga Qonunchilik palatasi tomonidan yuboriladi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati rad etgan qonun yuzasidan Qonunchilik palatasi va Senat yuzaga kelgan kelishmovchiliklarni bartaraf etish uchun Qonunchilik palatasi deputatlari va Senat a'zolari orasidan tenglik asosida kelishuv komissiyasini tuzishi mumkin. Palatalar kelishuv komissiyasi takliflarini qabul qilganida qonun odatdagi tartibda ko'rib chiqilishi kerak.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qonunni o'z e'tirozlari bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga qaytarishga haqli. Agar qonun avvalgi qabul qilingan tahririda tegishincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputatlari va Senati a'zolari umumiy sonining kamida uchdan ikki qismidan iborat ko'pchilik ovozi bilan ma'qullansa, u O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 14 kun ichida imzolanishi va e'lon qilinishi shart.

Qonunlarning va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarning matbuotda e'lon qilinishi ular qo'llanilishining majburiy shartidir. Konstitutsiya 109-moddasining 17-bandida ta'kidlanishicha, O'zbekiston Respublikasining Prezidenti O'zbekiston Respublikasining qonunlarini imzolaydi va e'lon qiladi. O'zbekiston qonunlari imzolanganidan keyin uzog'i bilan bir hafta ichida rasman e'lon qilinadi. Agar hujjatning o'zida boshqa qoida belgilanmagan bo'lsa, rasmiy e'lon qilinganidan so'ng o'n kun o'tgach, butun O'zbekiston hududida bir vaqtning o'zida kuchga kiradi. Qonunlarning to'liq matni «**O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining axborotnomasi**», «**O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami**» gazetalarida chop etiladi. Mazkur nashrlar qonunning birinchi rasman e'lon qilinishi hisoblanadi. Matbuotda e'lon qilingan qonun (*agar uni kuchga kiritish to'g'risidagi qarorda boshqacha muddat nazarda tutilmagan bo'lsa*) shu vaqtdan boshlab yuridik kuchga ega bo'ladi.

Ijro etuvchi hokimiyat. Vazirlar Mahkamasi — O'zbekiston Respublikasi Hukumati ijro etuvchi hokimiyatning oliy organi bo'lib, iqtisodiyotning, ijtimoiy va ma'naviy sohalarining samarali faoliyat ko'rsatishiga rahbarlik qilishni, O'zbekiston Respublikasi [Konstitutsiyasi](#) va qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari ijrosini ta'minlaydi. Hukumatga Bosh vazir, uning o'rinbosarlari hamda vazirlar kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbari ham Vazirlar Mahkamasi tarkibiga lavozimi bo'yicha kiradi. Vazirlar Mahkamasi faoliyati O'zbekiston

Respublikasi Konstitutsiya va qonunlarga, doirasida tashkil qilinadi. Uning qonuniyligi va xolis faoliyat ko'rsatishi Oliy Majlis va Prezident oldida javobgarlik bilan ta'minlanadi. O'zbekiston Respublikasi [Konstitutsiyasi](#) va qonunlarining ustunligi, inson hamda fuqaroning huquqlari va erkinliklarini ta'minlash, kollegiallik, hokimiyat tarmoqlarining bo'linishi va hamkorligi, shuningdek ochiqlik va shaffoflik Vazirlar Mahkamasini faoliyatining asosiy prinsiplaridir.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasini shakllantirish quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

Bosh vazir nomzodi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining mansabdor shaxslari saylangandan va organlari shakllangandan so'ng bir oy ichida yoki Bosh vazir lavozimidan ozod etilganidan keyin yoxud Bosh vazir, Vazirlar Mahkamasining amaldagi tarkibi iste'foga chiqqanidan keyin bir oy ichida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi (bundan buyon matnda Qonunchilik palatasi deb yuritiladi) ko'rib chiqishi va ma'qullashi uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan barcha siyosiy partiyalar fraksiyalari bilan maslahatlashuvlar o'tkazilganidan so'ng taqdim etiladi.

Qonunchilik palatasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan taqdim etilgan Bosh vazir nomzodini taqdimnoma kiritilgan kundan e'tiboran o'n kun ichida ko'rib chiqadi.

Bosh vazir lavozimiga nomzod Qonunchilik palatasida uning nomzodi ko'rib chiqilayotganda Vazirlar Mahkamasining yaqin muddatga va uzoq istiqbolga mo'ljallangan harakat dasturini taqdim etadi.

Bosh vazir nomzodi uning uchun Qonunchilik palatasi deputatlari umumiy sonining yarmidan ko'pi tomonidan ovoz berilgan taqdirda ma'qullangan hisoblanadi va keyin O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan lavozimga tayinlanadi.

Bosh vazir lavozimiga taqdim etilgan nomzod uch marta rad etilgan taqdirda, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Bosh vazirni tayinlaydi va Qonunchilik palatasini tarqatib yuborishga haqli.

Vazirlar Mahkamasining a'zolari ularning nomzodlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining taqdimiga binoan Qonunchilik palatasi tomonidan ma'qullanganidan keyin O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan lavozimga tayinlanadi.

Vazirlar Mahkamasini a'zolariga nomzod mas'ul qo'mita, siyosiy partiyalar fraksiyalari tomonidan dastlabki tarzda ko'rib chiqilganidan keyin Qonunchilik palatasining majlisida ko'rib chiqiladi va ma'qullanadi.

Vazirlar Mahkamasini a'zosining lavozimiga nomzod uning nomzodi Qonunchilik palatasida ko'rib chiqilayotganda va ma'qullanayotganda Vazirlar Mahkamasining

harakatlar dasturi bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan, istiqbolga mo‘ljallangan maqsadli ko‘rsatkichlar va vazifalarga erishish borasidagi huquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy, tashkiliy-texnik choralarni nazarda tutuvchi harakatlar rejasini taqdim etadi.

Qonunchilik palatasi Vazirlar Mahkamasi a‘zolidagi nomzodni rad etgan taqdirda, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti ko‘rib chiqish va ma‘qullash uchun yangi nomzodni kiritadi.

Vazirlar Mahkamasining a‘zosi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan lavozimga tayinlanganidan keyin o‘z vazifalarini bajarishga kirishadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti o‘z tashabbusi bilan Bosh vazirni, Vazirlar Mahkamasining amaldagi tarkibini yoki a‘zosini iste’foga chiqarishga haqli.

Bosh vazir va Qonunchilik palatasi o‘rtasida ziddiyatlar doimiy tus olgan holda Qonunchilik palatasi deputatlari umumiy sonining kamida uchdan bir qismi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti nomiga rasman kiritilgan taklif bo‘yicha Qonunchilik palatasining muhokamasiga Bosh vazirga nisbatan ishonchsizlik votumi bildirish haqidagi masala kiritiladi.

Bosh vazirga nisbatan ishonchsizlik votumi, agar Qonunchilik palatasi deputatlari umumiy sonining kamida uchdan ikki qismi ovoz bersa, qabul qilingan hisoblanadi. Bunday holatda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Bosh vazirni lavozimidan ozod etish to‘g‘risida qaror qabul qiladi. Bunda Vazirlar Mahkamasining butun tarkibi Bosh vazir bilan birga iste’foga chiqadi.

Yangi Bosh vazir nomzodi Qonunchilik palatasidagi barcha siyosiy partiyalar fraksiyalari bilan tegishli maslahatlashuvlar o‘tkazilganidan keyin O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan Qonunchilik palatasiga ko‘rib chiqish va ma‘qullashga taqdim qilish uchun taklif etiladi.

Amaldagi Vazirlar Mahkamasi yangi saylangan O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi oldida o‘z vakolatlarini zimmasidan soqit qiladi, biroq Vazirlar Mahkamasining yangi tarkibi shakllantirilguniga qadar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga muvofiq o‘z faoliyatini davom ettirib turadi.

Shakllanib bo‘lgan Ijro etuvchi hokimiyat quyidagi vakolatlaridan foydalangan holda faoliyat olib boradi:

O‘zbekiston Respublikasi [Konstitutsiyasi](#) va qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, qarorlari va farmoyishlari ijrosini ta‘minlaydi;

samarali iqtisodiy, ijtimoiy, soliq va budjet siyosati amalga oshirilishi, ilm-fan, madaniyat, ta‘lim, sog‘liqni saqlashni hamda iqtisodiyotning va ijtimoiy sohaning

boshqa tarmoqlarini rivojlantirishga doir dasturlarning ishlab chiqilishi hamda bajarilishi uchun javobgar bo'ladi;

barqaror iqtisodiy o'sishni, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, aholi uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qulay investitsiyaviy muhitni yaratish, hududlarni kompleks va barqaror rivojlantirish bo'yicha choralar ko'radi;

Qonunchilik palatasiga mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotining eng muhim masalalari yuzasidan har yilgi ma'ruzalarni taqdim etadi;

davlat boshqaruvi tuzilmasini takomillashtirish to'g'risida, respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarini tuzish, qayta tashkil etish hamda tugatish haqida takliflar ishlab chiqadi;

mamlakatni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirishning eng muhim hamda ustuvor yo'nalishlari bo'yicha yaqin, o'rta va uzoq muddatli istiqbolga mo'ljallangan strategiyalar, konsepsiyalar, dasturlar hamda "yo'l xaritalari"ni amalga oshirish yuzasidan choralar ko'radi.

Shu bilan birgalikda Hukumat O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyada, Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunda va boshqa qonunlarda belgilangan faoliyatni amalga oshiradi.

Sud hokimiyati – O'zbekiston Respublikasida sud hokimiyati qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatdan, siyosiy partiyalardan, fuqarolik jamiyatining boshqa institutlaridan mustaqil holda ish yuritadi. Odil sudlov faqat sud tomonidan amalga oshiriladi. Hech qanday davlat organlari va ularning mansabdor shaxslari sud hokimiyati vakolatlarini o'zlashtirishga haqli emas. Sudlar tizimi odil sudlovni ta'minlaydigan iyerarxik joylashuvga ega bo'lib, sud tizimi quyidagicha:

- *O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi;*
- *O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi;*
- *harbiy sudlar;*
- *Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi, viloyatlar va Toshkent shahar sudlari;*
- *Qoraqalpog'iston Respublikasi ma'muriy sudi, viloyatlar va Toshkent shahar ma'muriy sudlari;*
- *fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo, tuman, shahar sudlari;*
- *jinoyat ishlari bo'yicha tuman, shahar sudlari;*
- *tumanlararo, tuman, shahar iqtisodiy sudlari;*
- *tumanlararo ma'muriy sudlardan iboratdir.*

Konstitutsiya davlat hokimiyatining bo'linishini huquqiy asos sifatida belgilaydi va har bir hokimiyat tarmog'ining vakolatlari aniq belgilangan. Bu tamoyil davlat

organlarining mustaqil ishlashini ta'minlaydi, shuningdek, huquqiy davlat qurilishi uchun asos yaratadi.

Sudyalar korpusini shakllantirish sudyalarning mustaqilligi prinsipiga qat'iy muvofiq holda O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi tomonidan amalga oshiriladi va sudyalalar korpusini shakllantirishda quyidagi bir qator vazifalarni bajaradi:

sudyalik lavozimlariga nomzodlarni tanlov asosida tanlashni tashkil etadi;
rahbar sudyalik lavozimlariga nomzodlar zaxirasini shakllantiradi;

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining raisi, rais o'rinbosarlari va sudyalari lavozimlariga tavsiya etiladigan nomzodlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga takliflar kiritadi;

viloyatlar va Toshkent shahar sudlarining raislari va rais o'rinbosarlari, viloyatlar va Toshkent shahar ma'muriy sudlari raislari va rais o'rinbosarlari, O'zbekiston Respublikasi Harbiy sudining raisi va rais o'rinbosari lavozimlariga tavsiya etiladigan nomzodlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga taqdimnomalar kiritadi;

viloyatlar va Toshkent shahar sudlarining sudyalari, tumanlararo, tuman, shahar sudlarining raislarini, ularning o'rinbosarlari va sudyalari, viloyatlar va Toshkent shahar ma'muriy sudlari sudyalari, tumanlararo ma'muriy sudlarning raislarini, ularning o'rinbosarlari va sudyalari, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Harbiy sudining sudyalari, hududiy harbiy sudlarning raislarini lavozimga tayinlaydi;

Qoraqalpog'iston Respublikasi sudining, Qoraqalpog'iston Respublikasi ma'muriy sudining sudyalik lavozimlariga tavsiya etiladigan nomzodlar bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesiga qonunga muvofiq xulosalar (taqdimnomalar) kiritadi;

Sudyalar oliy malaka hay'atining xulosasiga ko'ra sudyalarni ularning vakolatlari muddati davrida o'z arizalariga asosan viloyatlar va Toshkent shahar sudlarining sudyalari, tumanlararo, tuman, shahar sudlarining raislari, ularning o'rinbosarlari va sudyalari, viloyatlar va Toshkent shahar ma'muriy sudlari sudyalari, tumanlararo ma'muriy sudlarning raislari, ularning o'rinbosarlari va sudyalari, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Harbiy sudining sudyalari, hududiy harbiy sudlarning raislari lavozimlariga o'tkazadi;

Sudyalar oliy malaka hay'atining xulosasiga ko'ra sudyalarni o'z arizalariga asosan Qoraqalpog'iston Respublikasi sudining sudyalari, Qoraqalpog'iston Respublikasi tumanlararo, tuman, shahar sudlarining raislari, ularning o'rinbosarlari va sudyalari, Qoraqalpog'iston Respublikasi ma'muriy sudining sudyalari,

Qoraqalpog‘iston Respublikasi tumanlararo ma‘muriy sudlarining raislari, ularning o‘rinbosarlari va sudyalari lavozimlariga o‘tkazish to‘g‘risida Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesiga taqdimnomalar kiritadi;

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudyasi lavozimida bo‘lishning eng yuqori yoshini sudyaning roziligi bilan besh yilgacha uzaytirish to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentiga taqdimnoma kiritadi;

Qoraqalpog‘iston Respublikasi sudining, viloyatlar va Toshkent shahar sudlarining, tumanlararo, tuman, shahar sudlarining, Qoraqalpog‘iston Respublikasi ma‘muriy sudining, viloyatlar va Toshkent shahar ma‘muriy sudlarining, tumanlararo ma‘muriy sudlarning, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Harbiy sudining, hududiy harbiy sudlarning sudyalik lavozimida bo‘lishning eng yuqori yoshini sudyaning roziligi bilan besh yilgacha uzaytiradi;

qonunda nazarda tutilgan hollarda, viloyatlar va Toshkent shahar sudlarining sudyalarini, tumanlararo, tuman, shahar sudlarining raislari, ularning o‘rinbosarlari va sudyalarini, viloyatlar va Toshkent shahar ma‘muriy sudlari sudyalarini, tumanlararo ma‘muriy sudlarning raislari, ularning o‘rinbosarlari va sudyalarini, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Harbiy sudining sudyalarini, hududiy harbiy sudlarning raislarini lavozimidan ozod qiladi;

Sudyalar korpusini shakllantirish sudyalik lavozimlariga nomzodlarning jinsi, irqi, millati, tili, dini, e‘tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeyidan qat‘i nazar, ularning huquqlari tengligi asosida amalga oshiriladi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi O‘zbekiston Respublikasi qonunlarining va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlarining, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, qarorlari va farmoyishlarining, hukumat, mahalliy davlat hokimiyati organlari qarorlarining, O‘zbekiston Respublikasi davlatlararo shartnomaviy va boshqa majburiyatlarining O‘zbekiston Respublikasining [Konstitutsiyasiga](#) muvofiqligini aniqlaydi; O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti tomonidan imzolanganiga qadar O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy qonunlarining, O‘zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalarini ratifikatsiya qilish to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi qonunlarining O‘zbekiston Respublikasining [Konstitutsiyasiga](#) muvofiqligini aniqlaydi; O‘zbekiston Respublikasining [Konstitutsiyasi](#) va qonunlari normalariga sharh beradi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sud qonun bilan belgilangan, o‘z vakolati doirasida belgilangan faoliyatni ham amalga oshiradi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi fuqarolik, jinoiy, iqtisodiy va ma‘muriy sud ishlarini yuritish sohasida sud hokimiyatining oliy organidir va quyidagi vakolatlarga

ega: o‘z vakolatlari doirasida ishlarni birinchi instansiya, apellyatsiya yoki kassatsiya va taftish instansiyasi sudi sifatida, shuningdek yangi ochilgan holatlar bo‘yicha ko‘rib chiqadi; harbiy sudlarning, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sudining, viloyatlar va Toshkent shahar sudlarining, Qoraqalpog‘iston Respublikasi ma‘muriy sudining, viloyatlar va Toshkent shahar ma‘muriy sudlarining, tumanlararo, tuman, shahar sudlarining tashkiliy faoliyatini o‘rganadi; O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining tushuntirishlari sudlar tomonidan bajarilishi ustidan nazoratni amalga oshiradi; sud amaliyoti va sud statistikasining tizimli tahlilini amalga oshiradi; O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi qonun bilan belgilangan, o‘z vakolati doirasida belgilangan faoliyatni ham amalga oshiradi.

O‘zbekiston Respublikasi harbiy sudlari sudlovga tegishliligi yuzasidan quyidagi ishlarni ko‘radi: Davlat sirlariga taalluqli ishlarni; O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining, Davlat xavfsizlik xizmatining, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat xavfsizlik xizmatining, Milliy gvardiyasining, Favqulodda vaziyatlar vazirligining, Ichki ishlar vazirligi qo‘shinlarining va qonunchilikka muvofiq tashkil etiladigan boshqa harbiy tuzilmalarning harbiy xizmatchilari, shuningdek o‘quv yig‘inlarida bo‘lgan vaqtda harbiy xizmatga majburlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar to‘g‘risidagi ishlarni; harbiy qismlar, qo‘shilmalar va birlashmalarning, harbiy boshqaruv organlarining qo‘mondonligiga nisbatan harbiy xizmatchilarning da‘volari bo‘yicha fuqarolik ishlarini hamda harbiy boshqaruv organlari qarorlari, harbiy mansabdor shaxslarning harbiy xizmatchilarning huquq va erkinliklarini buzuvchi xatti-harakatlari (harakatsizligi) ustidan shikoyatlarni; alohida holatlar tufayli sudlar faoliyat ko‘rsatmayotgan joylarda barcha fuqarolik va jinoyat ishlarini; qonun bilan o‘z vakolatiga kiritilgan ma‘muriy huquqbuzarliklar to‘g‘risidagi ishlarni; O‘zbekiston Respublikasi harbiy sudlari qonunga muvofiq boshqa ishlarni ham ko‘rishi mumkin.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi sudi, viloyat, Toshkent shahar sudi rais, rais o‘rinbosarlari — fuqarolik, jinoyat va iqtisodiy ishlar bo‘yicha sudlov hay‘atlari raislari, sudyalari, shuningdek xalq maslahatchilaridan iborat bo‘ladi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi sudi, viloyat, Toshkent shahar sudi quyidagi tarkibda ish yuritadi:

- *rayosat;*
- *Fuqarolik ishlari bo‘yicha sudlov hay‘ati;*
- *Jinoyat ishlari bo‘yicha sudlov hay‘ati;*
- *Iqtisodiy ishlar bo‘yicha sudlov hay‘ati.*

Qoraqalpog‘iston Respublikasi ma‘muriy sudi, viloyat, Toshkent shahar ma‘muriy sudi rais, rais o‘rinbosari, sudyalardan iborat bo‘ladi hamda rayosat va sudlov hay‘atlari tarkibida ish yuritadi. Qoraqalpog‘iston Respublikasi ma‘muriy sudi, viloyat, Toshkent shahar ma‘muriy sudi: o‘z vakolatlari doirasida ishlarni birinchi, apellyatsiya yoki kassatsiya va taftish instansiyasi sudi sifatida ko‘radi; tumanlararo ma‘muriy sudlarning sudlov faoliyati ustidan nazoratni amalga oshiradi; sud amaliyoti va sud statistikasini umumlashtiradi, ularning tizimli tahlilini amalga oshiradi; sud amaliyoti obzorlarini tayyorlaydi; sudyalarning va sud apparati xodimlarining malakasini oshirish bo‘yicha ishlarni tashkil etadi. Qoraqalpog‘iston Respublikasi ma‘muriy sudi, viloyat, Toshkent shahar ma‘muriy sudi qonunga muvofiq boshqa vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkin.

Fuqarolik ishlari bo‘yicha tumanlararo, tuman, shahar sudlari; jinoyat ishlari bo‘yicha tuman, shahar sudlari; tumanlararo, tuman, shahar iqtisodiy sudlari; tumanlararo ma‘muriy sudlar vakolatiga kiritilgan vakolatlarni qonunga muvofiq amalga oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi (2023)
2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi to‘g‘risida konstitutsiyaviy qonun (2002)
3. Oliy Majlisining Senati to‘g‘risida konstitutsiyaviy qonuni (2002)
4. Qonun loyihalarining umumxalq muhokamasi to‘g‘risida qonun (2000)
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to‘g‘risida qonuni (2024)
6. O‘zbekiston Respublikasi Sudlar to‘g‘risida qonuni (2021)
7. Davlat va huquq nazariyasi. Odilqoriyev X.T. (2022)
8. Konstitutsiyaviy huquq. Husanov O.T. (2023)
9. Qonun loyihalarining umumxalq muhokamasi to‘g‘risida (2001)
10. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining axborotnomasi.
11. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami.
12. Lex.uz